

**РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
ЩОДО ЗАДОВОЛЕНOSTІ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПISУ НА
ПРИЙОМ ДО ЛІКАРЯ**

**RESULTS OF THE SURVEY OF DOCTORS OF THE CONSULTATIVE
AND DIAGNOSTIC CENTER OF THE PODILSKY DISTRICT OF KYIV
REGARDING THE SATISFACTION WITH THE ELECTRONIC
RECORDING SYSTEM FOR DOCTORS**

**В. В. Кулешов, М. В. Голубчиков
V. Kuleshov, V. Golubchikov**

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л.Шупика
Кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Health Care Management and Public Administration
Kyiv, Ukraine
e-mail: crbstb@i.ua

Ключові слова: Національна служба здоров'я України, електронна система охорони здоров'я, медико-соціологічне дослідження, анкетування, лікар-спеціаліст, консультативно-діагностичний центр.

Актуальність. Протягом 2020 року лікувальні заклади, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, в тому числі консультативно-діагностичні центри, уклали угоди з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ). За умовами договору, по Програмі медичних гарантій передбачено робота з медичними інформаційними системами та надання до електронної системи охорони здоров'я (далі ЕСОЗ) інформації про здійснення медичної допомоги. Дані, внесені до системи eHealth синхронізуються з ЕСОЗ, та за наданими показниками визначається обсяг коштів, який буде спрямований до медичного закладу. Тобто, даний процес має суттєвий вплив на остаточні показники роботи лікаря, а від правильності організації прийому залежать кількісні та якісні результати діяльності лікаря, Оскільки від кількості наданих пацієнтам послуг та якості введеної про це до ЕСОЗ інформації, залежить обсяг коштів, що будуть перераховані від НСЗУ до медичного закладу, в якому ці послуги надавалися, з'явилася необхідність вивчення думки лікарів-спеціалістів, як користувачів цієї системи. Опитування було направлено на предмет задоволеності лікарів роботою з електронною системою запису на прийом в eHealth. Ще однією метою проведеного дослідження було визначення бачення лікарями-спеціалістами шляхів покращення організації та визначення оптимальної, на їх думку, тривалості амбулаторного прийому пацієнтів.

Матеріали і методи. Анкетування лікарів-спеціалістів Консультативно-діагностичного центру Подільського району міста Києва (далі КДЦ)

здійснювалося у травні 2021 року. Було використано такі методи статистичного аналізу як узагальнення та групування. Метою проведеного соціологічного дослідження було вивчення задоволеності лікарів роботою системи eHealth в цілому та її компонента електронного запису на прийом до лікаря. Було опитано 106 респондентів.

Результати. Респондентам було запропоновано відповісти на запитання, щодо задоволеності роботою системи запису на прийом до лікаря та тривалості прийому пацієнта лікарем-спеціалістом.

За результатами опитування з'ясувалося, що 27,36% респондентів (29 лікарів-спеціалістів) позитивно оцінили роботу електронного запису на прийом до лікаря, частково задоволені роботою системи було 55,66 % опитаних (59 лікарів). Незадоволені функціонуванням системою запису було 16,98% опитаних (18 лікарів).

Респондентам, які були частково задоволені, або негативно оцінили роботу системи, пропонувалось декілька запитань стосовно причин невдоволення. На питання «Що Вас не задовольняє в роботі системи електронного запису?» було надано наступні відповіді: «Складність запису на прийом чи діагностичне дослідження» – 22 особи (20,75%), «Недостатньо часу для прийому - 51 особа (48,11%), «Необхідність ведення паперових та електронних медичних документів» – 38 (35,85%), інші учасники опитування, а саме 13 осіб (12,26%) вказали на «Інші причини». До інших причин відносились: проблеми в роботі сайту, недосконалість електронних програм для запису, великий обсяг електронної медичної картки та недосконала система виписки направлень на лабораторні та діагностичне дослідження.

Інше запитання, яке нас цікавило, було бачення лікарями-спеціалістами тривалості амбулаторного прийому одного пацієнта. На питання «Якою, на вашу думку, є оптимальна тривалість прийому одного пацієнта?» отримані наступні відповіді: 20 осіб (18,87%) вважають тривалість прийому лікаря повинна бути до 15 хвилин, до 20 хвилин – 34 опитаних(32,08%), 30 хвилин – 43 опитаних (40,57%), інші в відповіді - 14 опитаних(13,21%), а саме, від 40 до 60 хвилин (в залежності від діагнозу).

Таким чином, за результатами, отриманими в процесі опитування лікарів-спеціалістів, було з'ясовано, що 72,65% опитаних лікарів вважають, що оптимальна тривалість амбулаторного прийому одного пацієнта повинна становити 20-30 хвилин, а це більше за встановлений у закладі час прийому (15 хвилин).

Висновки. Опитування лікарів-спеціалістів КДЦ дозволило оцінити результати функціонування системи охорони здоров'я eHealth зокрема її компонента електронної системи запису на прийом до лікаря, оскільки він має значний вплив на діяльність та показники роботи лікаря. За результатами опитування можна сказати, що більша частина лікарів задоволені роботою системи eHealth повністю або частково.

На думку опитаних лікарів-спеціалістів час, що встановлюється для прийому амбулаторного пацієнта повинен становити 20-30 хвилин. Таким чином, дані анкетування лікарів націлюють нас на необхідність достовірного

визначення тривалості прийому пацієнта лікарями КДЦ, оптимальним способом такого дослідження є проведення хронометражу тривалості прийому лікаря-спеціаліста. Також, з нашої точки зору, є необхідним напрацювання основних напрямків по вдосконаленню організації прийому пацієнтів, а саме оптимізація ведення паперових та електронних медичних документів.